

ASTRONOMIYADAN MA'RUZA MASHG'ULOTLARINI TUSHUNTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH USULLARI

Norqulova Madina Hamza qizi

Navoiy davlat pedagogika isstituti talabasi

Sayfullayeva Gulhayo Ixtiyor qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11186187>

Annotatsiya: Bugungi kunda ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etilishi tufayli umumiy o'rta ta'lim maktablarining astronomiya ta'lim va tarbiya jarayonida giperbog'lanishli o'quv vositalardan, jumladan axborot ta'lim muhitlaridan foydalanishning zamonaviy yondashuvlarini ishlab chiqish zarurati paydo bo'lmoqda. Chunki axborot ta'lim muhitlari yordamida astronomiyaga oid bilimlarni obrazli taqdim etish va o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish jarayonini samarali tashkil etishga erishish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: Quyosh tizimi, Pluton orbitasi, Nikolay Kopernik, Kepler, I.Nyuton, Galiley, ichki va tashqi sayyoralar, Quyosh toji, Solar System, "Gyuy-gens" kosmik zondi.

Astronomiya fanining mazmunidagi mavzularni o'quvchilar ongiga to'laqonli yetkazishda axborot ta'lim muhitlarida joylashtirilgan didaktik o'quv vositalardan, jumladan, interaktiv xaritalardan, multimediali ilovalardan, taqdimotlardan, virtual ta'lim texnologiyalaridan, videodarslardan, videolavhalardan, onlayn ochiq, yopiq va PISA testlardan, krossvordlardan foydalanib taqdim etilsa, o'quvchilarning fanga oid motivatsiyasini oshirishga, ma'lum astronomik muammolarini tushunib yetishga, darslikdagi rejalashtirilgan bilimlarni o'zlashtirishga, tasavvurlarini shakllantirishga hamda mustaqil ta'lim olishga yo'naltirishda muhim pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi". "Chunki multimediali ilovalardan, interaktiv o'quv vositalardan foydalanish bosma ko'rgazmali qurollarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega.

An'anaviy ko'rgazmali qurollarda o'quvchi bir vaqtning o'zida hodisa yoki jarayonning butun tuzilishini ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi". Bu esa mohiyatini tushunishni qiyinlashtiradi. "Multimediali, interfaol ko'rgazmali qurollardan foydalanish orqali jarayon va hodisalarni istalgan vaqtda, uning biron- bir qismi yoki hodisalarini batafsilroq tushuntirish uchun, ularning namoyishini bir necha bor ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi". Shu bois, astronomiya darslarida axborot ta'lim muhitlaridan foydalanishni yaxlit bir mexanizmini ishlab chiqish zaruriyati mavjud. Mazkur mexanizmni ishlab chiqish uchun o'qituvchi mashg'ulotda o'rganiladigan mavzu mazmunini ilg'or pedagogik texnologiyalar va kompyuterning pedagogik dasturiy vositalari yordamida o'quvchilar ongiga yetkazishning takomillashtirilgan o'qitish metodlari, vositalari va shakllarini qayta ko'rib chiqishi hamda o'z pedagogik faoliyatini tashkil etish tarkibi va mazmunini loyihalashtirishi zarur. Bu borada, A.B.Jonzakovning fikriga ko'ra, umumiy astronomiya fanini o'qitishda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- dars maqsadi, uning mazmuni va materialni o'rganish mantig'ini tahlil etish;
- o'quv va nazorat materiallarini puxta tayyorlash;
- o'quvchilar o'rganishi lozim bo'lgan asosiy qoidalarni (faktlar, farazlar) aniqlash, zarur didaktik materialni ishlab chiqish;
- darsning maqsadlariga muvofiq zaruriy o'quv vositalarini tanlash;
- tanlangan o'quv vositalardan foydalanish usullarini ishlab chiqish.

- Shu bilan birga quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:
- o'tiladigan mavzularning xususiyatidan kelib chiqqan holda o'qitish metodlarini va elektron ta'lim resurslarini tanlash;
- o'qitish metodlarini va raqamli o'quv vositalarni integratsiyalash asosida mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlarini ishlab chiqish;
- o'quvchilar bilimni baholashda onlayn ochiq, yopiq va PISA testlar hamda krossvordlardan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish.

Yuqorida qayd etilgan tavsiyalar o'qituvchining astronomiya ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishida dasturulamal bo'lib xizmat qiladi. Ijodkor o'qituvchining vazifasi mavjud axborot texnologiyalari vositalarini o'quv jarayoniga joriy etish bilan cheklanmaydi. O'qituvchining o'zi yangi elektron o'quv qo'llanmalar ishlab chiquvchisi va sinovchisiga aylanish imkoniyatiga ega: rasmlarni chizishdan tortib, ma'lum bir pedagogik dasturiy mahsulot ishlab chiqarishgacha hamda yangi ish uslubini va muallif metodologiyasini yaratishga qadar. Darslarda o'qituvchilarning asosiy vazifalaridan biri o'quvchiga rejalashtirilgan o'quv-ma'lumotlarni samarali yetkazish va uni o'zlashtirish darajasini oshirishga erishishdan iborat. Shu bois, astronomiya darslarini o'tish vaqtida mavzularni tushuntirish murakkab bo'lmasligi va qabul qilishning soddaligi kabi xususiyatlarga xos bo'lishi lozim.

Shuningdek, "Darslarni mavzular bo'yicha o'quv-ma'lumotlarining uzviyligiga, uzluksizligi hamda tegishli savollarni o'zida qamrab olinganligiga e'tibor qaratish lozim". Darslarni o'tkazish o'qituvchiga qo'yilgan vazifalarini maqbul yechimini topishi mumkin bo'lgan faoliyat turini tanlashni o'z ichiga oladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars berayotgan astronomiya o'qituvchilari ko'pincha katta hajmdagi ma'lumotlarni ixcham tarzda taqdim etishga oid muammolarga duch keladi. Ushbu muammolarni yechish uchun o'qituvchilar odatda o'quvchilar bilan birgalikda mantiqiy ma'lumotnomalar yoki jadvallarni tuzadilar. Qoidaga ko'ra, bunday yozuvlarni doskadan yoki afishadan nusxalash katta miqdordagi o'rganish vaqtini oladi. Bu kabi muammolarni yechishda taqdimot dasturlaridan yoki videoroliklardan foydalanish o'z samarasini beradi. Misol tariqasida astronomiyadan mavzularni o'rganishda taqdimotli dasturlardan, videoroliklardan va kompyuterning grafik dasturlaridan foydalanilsa o'quvchilarni o'rganishida va uzoq vaqt xotirada saqlanib qolishida samarali pedagogik dasturiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu yerda dunyo aholisining ko'payish turlari taqqoslanadi. Diagrammada dunyo aholisining ikki xil ko'payishining asosiy belgilari va ko'rsatkichlari, jinsiy tarkibidagi farqlari, pensiya yoshidagi insonlarning salmog'i, mehnat resurslarining taqsimlanishi, mavjudligi aniq ko'rsatiladi. "Bularni taqdimotli dasturlardan hamda global tarmoqning imkoniyatlaridan, web-texnologiyalarga asoslangan o'quv vositalar, jumladan axborot ta'lim muhitlariga joylashtirilgan didaktik o'quv vositalaridan foydalanib taqdim etish samarali hisoblanadi. Bu kabi web-texnologiyalardan astronomiya o'qituvchisi foydalanishi o'z vaqtini tejashga va darslarni qiziqarli shaklda taqdim etishga erishadi. Global tarmoqdagi web-texnologiyalarga asoslangan o'quv vositalarni paydo bo'lishi bilan maktab o'qituvchisi tomonidan olib boriladigan darslar o'quvchini qiziqishi hamda o'zlashtirish samaradorligi oshganligi ilmiy-tadqiqot ishlarida o'z aksini topgan". "Shuning uchun astronomiya fanini o'qitish samaradorligini oshirishda global tarmoqning qidiruv tizimlarida, axborot ta'lim muhitlaridan va ta'lim platformalaridan foydalanish mexanizmini yanada takomillashtirish zarur hisoblanadi". Astronomiya darslarida web-texnologiyalarga asoslangan

o'quv vositalardan foydalanish o'quvchining ushbu fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda bilim, ko'nikma va malakasini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, o'quvchining axborot qobiliyati oshadi, tushuntirish yanada rang-barang tartibda taqdim etiladi, hodisalarni kuzatish va tajribani namoyish etish imkoniyati tug'iladi.

Ya'ni, o'quvchilarni fanga oid zaruriy o'quv ma'lumotlarni qidirishga oid madaniyati shakllanadi va mustaqil ta'lim olish imkoniyati ta'minlanadi. Bu borada, A.S.Baranov, YE.Y.Zabolotnova, YE.V. Podvalnaya, M.H.Lutfillayev, G.S.Ergasheva, H.B.Nikadambayeva, F.A.Xamroyeva, U.B.Baxodirova, A.B. Janzakovlarning fikriga ko'ra, mavzu ustida o'quvchilar qancha ko'p mustaqil ishlasalar, ular shuncha ko'p tushunadi va eslab qoladi. Tushunib, eslab qolish – eng yaxshi va mustahkam bilim olishning sinalgan usullaridandir. Shu bois, web-texnologiyalarga asoslangan o'quv vositalardan foydalangan holda astronomiya fanini o'rganishni ta'minlash uchun o'quvchiga taqdim etiladigan o'quv-ma'lumotlarning so'nggi ilmiy yutuqlarni hisobga olgan holda taqdim etilishini, aniqligi va ilmiy ishonchliligini anglatadi. Ta'lim tizimining ehtiyojlariga muvofiq web-texnologiyalarga asoslangan o'quv vositalar yordamida o'quv-ma'lumotlarni o'zlashtirish jarayoni ilmiy bilimlarning asosiy usullarini: tajriba, taqqoslash, kuzatish, mavhumlashtirish, umumlashtirish, analogiya, induksiya va deduksiya, tahlil va sintez, modellashtirish va tizim tahlilini hisobga olgan holda qurilishi lozim. Astronomiya faniga oid zaruriy o'quv ma'lumotlarni global tarmoqning qidiruv tizimlaridan, axborot ta'lim muhitlaridan foydalanib olish imkoniyati mavjud. Bularga misol sifatida "Astronomik kashfiyotlar va hozirgi zamon astronomiyasi" o'rganishga oid statistik materiallarni keltirish mumkin. Bu kabi ma'lumotlarni o'quvchilar butun astronomik kashfiyotlar va hozirgi zamon astronomiyasini o'rganadilar.

Astronomiya darslarini tashkil etish tuzilmasi

Ular dunyoning ko'plab davlatlarining iqtisodiyoti, madaniyati, urf-odatlarini bilan yaqindan tanishadilar va astronomiya faniga oid kashfiyotlardan xabardor bo'ladilar. Shu bilan birga, ular juda katta hajmdagi ma'lumotlarni qabul qiladilar va qayta ishlaydilar. Bunda ularga astronomiya ta'limiga oid axborot ta'lim muhitlari, ta'lim portallari va ta'limga oid web-saytlar muhim pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu kabi vositalardan foydalanish o'quvchilarning kognitiv faolligini oshiradi, o'quv faoliyatini g'ayrioddiy va qiziqarli tashkil etadi. Bu borada A.I.Sheyinis, M.YE.Yefremova, V.A.Semenov, T.J.Bazarjapova, Miguel Inez Soareslarning fikriga ko'ra, o'quvchilar global tarmoq nafaqat o'yin-kulgi, balki ular uchun juda qulay bo'lgan bilim manbai ekanligini tushunishadi. Ularning ta'kidlashicha, global tarmoq orqali tovush, matn, tasvir ko'rinishida ma'lumot olish imkonini beradi. Yuqorida keltirilgan nazariy ma'lumotlarga tayangan holda umumiy o'rta ta'lim maktablarida astronomiya ta'limi jarayoniga axborot ta'lim muhitlaridan foydalanishga oid muqobil yondashuvli mexanizmni ishlab chiqish zaruriyati mavjudligi aniqlandi. "Ayni paytda, umumiy o'rta ta'lim maktablarida astronomiya darslarida

axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanib o'qitish bo'yicha ma'lum mexanizmlar ishlab chiqilgan va ulardan foydalanib kelinmoqda. Ammo, umumiy o'rta ta'lim maktablarida astronomiya ta'limiga global tarmoqning qidiruv tizimlaridan, axborot ta'lim muhitlaridan, ta'lim platformalaridan, ta'limga oid web-saytlardan foydalanish mexanizmlarini yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda".

Tadqiqotimizda oliy ta'lim tizimida astronomiya turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda axborot ta'lim muhitlaridan foydalanib, o'qitish maqsad qilib belgilangan. Shu bois, oliy ta'lim tizimida, jumladan umumiy o'rta ta'lim maktablarida astronomiya fanini o'qitishda axborot ta'lim muhitlaridan va interfaol ta'lim texnologiyalarini integratsiyalash asosida o'qitish metodikasini ko'rib chiqamiz. "Ayni paytda, o'quvchini darsga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun o'tiladigan darslarni noan'anaviy shakllaridan foydalanish zarurati paydo bo'lmoqda. Darslarni noan'aviy ravishda tashkil etish usullaridan biri, integratsiyalashgan darslardan foydalanish maqsadga muvofiq. Masalan, astronomiya hamda informatika va axborot texnologiyalari. Astronomiya darslarida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish darsni nafaqat noan'anaviy, balki yorqin va keng qamrovli shaklda amalga oshirish imkonini beradi". Bunday darslar fanlarning o'zaro bog'liqligini ta'minlaydi, nazariy bilimlarni amalda qo'llashni o'rgatadi va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari shakllanadi, shuningdek, o'quvchilarning aqliy faoliyatini faollashtiradi hamda mustaqil bilim olishga undaydi. Ushbu dars har bir o'quvchining motivatsiyasini va ijodiy qobiliyatini oshiradi. Natijada, o'quvchilarning kognitiv qiziqishi rivojlanadi. Shu bois, umumiy o'rta ta'lim makablarining astronomiya ta'lim va tarbiya jarayoniga axborot ta'lim muhitlarida joylashgan didaktik o'quv vositalarni keng ko'lamda taqdim etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Quyidagi rasmda umumiy o'rta ta'lim maktablarida astronomiya darslarini axborot ta'lim muhitlaridan foydalanib tashkil etish tuzilmasi keltirilgan rasmga qarang).

References:

1. Азиза Бозорова, Нилуфар Намозова Медиатаълим асосида астрономия дарсларини ташкил этишга инновацион ёндашиш методи// journal of innovations in scientific and educational research volume6 issue-6 (30- june)
2. Нилуфар Намозова Астрономия фанини ўқитишда қўлланиладиган дастурий-педагогик воситалар ва уларнинг имкониятлари // eurasian journal of technology and innovation Innovative Academy Research Support Center
3. Sayfullayeva Gulhayo Ixtiyor qizi Namozova Nilufar Tuxtamurodovna Astronomiya fanini o'qitishda elektron darsliklarning o'ziga xos xususiyatlari va afzalliklari// Journal of Universal Science Research 1 (10), 873-877
4. Н Намозова, Г Сайфуллаева Астрономия фанига интеграциялашган медиа таълимнинг фаолиятли тuzilmаси// бюллетень педагогов нового Узбекистана 1 (7), 21-23
5. Abdurahmanova, M., & Olimova, M. (2022). KORPUS LINGVISTIKASINING AHAMIYATI. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).
6. Tursunaliyevna, A. M. (2022). TILSHUNOSLIKDA KOGNITIV YO'NALISHLAR. FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI| JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION, 1(2), 113-116.

7. Abdurahmanova, M., & Rayimjonova, M. (2021). KORPUS LINGVISTIKASIDA TARJIMASHUNOSLIK MASALASI. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).
8. Tursunaliyevna, A. M. (2022). EKOLINGVISTIKA TILSHUNOSLIKNING YANGI SOHASI SIFATIDA. FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI| JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION, 1(2), 82-84.
9. Abdurahmanova, M. T. (2023). OMONIMLARNI FARQLASH USULLARINING SUN'YIY INTELLEKT VA MASHINA TARJIMASIDAGI O 'RNI. Educational Research in Universal Sciences, 2(4), 241-248.
10. Tursunaliyevna, A. M. (2023, May). OMONIMLAR VA SUN'YIY INTELLEKT. In International Congress on Models and methods in Modern Investigations (pp. 48-51).
11. Saodat, I. "Ko 'k" leksemasining etimologik tavsifi. O 'ZBEKISTON, 75.
12. Israilova, S. (2023). TARIXIY MANBALARDA RANGLAR TALQINI. MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI ILMIY JURNALI.
13. Aziza Bozorova, Gulhayo Sayfullayeva [kredit-Modul Ta'lim Tizimida Talabalarning Mustaqil Ta'lim Jarayonini Tashkil Etish](#)// Бюллетень студентов нового Узбекистана, 2023
14. [Н Намозова мактаб астрономия фанига интеграциялашган медиатаълимдан фойдаланиш](#) //TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2023
15. Haydarova Dilorom, Sayfullayeva Gulhayo [Python dasturida astronomiyadan animatsiya yaratish](#) // Journal of Universal Science Research, 2023
16. Haydarova Dilorom, Sayfullayeva Gulhayo [ways to effectively organize speech culture of the astronomy teacher](#)// FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA, 2023.